

HARBIY MADANIYAT KOMPETENSIYASI DIALEKTIK YAXLITLIKDA QAROR TOPUVCHI FENOMEN SIFATIDA

Kaxxarov Siyavush Xudoyor o‘g‘li

Namangan Davlat Universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21063940>

Annotatsiya. Maqolada harbiy madaniyatning pedagogik va ijtimoiy-falsafiy mohiyati dialektik yaxlitlik nuqtai nazaridan tahlil qilingan. Yoshlarda vatanparvarlik, fuqarolik mas’uliyati hamda harbiy-kasbiy tayyorgarlikni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari yoritilgan. Kompetensiyaviy va aksiologik yondashuvlar asosida harbiy madaniyatni qaror toptirishga xizmat qiluvchi pedagogik mexanizmlar ochib berilgan. Harbiy madaniyatning shaxs kamoloti, ijtimoiy faollik va Vatan himoyasiga daxldorlik hissini mustahkamlashdagi ahamiyati asoslangan.

Kalit so‘zlar: harbiy madaniyat, dialektik yaxlitlik, aksiologik yondashuv, vatanparvarlik tarbiyasi, fuqarolik mas’uliyati, harbiy-kasbiy tayyorgarlik, pedagogik mexanizmlar, integrativ fenomen.

Аннотация. В статье военно-педагогическая и социально-философская сущность военной культуры рассматривается с позиции диалектической целостности. Освещены теоретико-методологические основы развития патриотизма, гражданской ответственности и военно-профессиональной подготовки молодежи. На основе компетентностного и аксиологического подходов раскрыты педагогические механизмы формирования военной культуры. Обосновано её значение в развитии личности, повышении социальной активности и укреплении чувства сопричастности к защите Отечества.

Ключевые слова: военная культура, диалектическая целостность, аксиологический подход, патриотическое воспитание, гражданская ответственность, военно-профессиональная подготовка, педагогические механизмы, интегративный феномен.

Abstract. The article examines the pedagogical and socio-philosophical essence of military culture from the perspective of dialectical integrity. It highlights the theoretical and methodological foundations for developing patriotism, civic responsibility, and military-professional training among youth. Based on competency-based and axiological approaches, the pedagogical mechanisms for the formation of military culture are revealed. The significance of military culture in personal development, social engagement, and strengthening commitment to national defense is substantiated.

Keywords: military culture, dialectical integrity, axiological approach, patriotic education, civic responsibility, military-professional training, pedagogical mechanisms, integrative phenomenon.

Bugungi kunda jahonda kechayotgan murakkab harbiy-siyosiy jarayonlar, o‘ta tahlikali davr barchadan birdek ogohlikni, daxldorlik va xushyorlikni talab etibgina qolmay, balki harbiy madaniyat kompetensiyalariga ega jamiyat muhitini taqazo etmoqda. Darhaqiqat, dunyodagi murakkab geosiyosiy vaziyat shaxsning jismoniy-irodaviy, ma’naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirishga nisbatan yangi talablar qo‘ymoqda. Shu bois harbiy bilim, ko‘nikma va

malakalarni shakllantiruvchi ta’lim infratuzilmasi va amaliyoti mamlakat uchun o‘ta muhim ahamiyat kasb etadi.

Harbiy madaniyat davlat suvereniteti va milliy xavfsizligini kafolatlovchi maxsus ijtimoiy institut bo‘lib, ekstremal vaziyatlarda butun jamiyat barqarorligini ta’minlovchi hayotiy kuchga aylanadi. U sivilizatsion taraqqiyot omili sifatida harbiy mahorat va an’analarni avloddan-avlodga yetkazish bilan birga, selektiv-integratsiyalash, standartlashtirish, ijtimoiy moslashtirish va regulyativ-epistemologik funksiyalarni bajaradi. Mohiyatan, harbiy madaniyat jamiyatning yaxlitligini saqlash va harbiy ijtimoiylashuv jarayonini boshqarishda markaziy o‘rin tutadi.

Harbiy madaniyat yosh avlodni harbiy faoliyatga rag‘batlantiruvchi qadriyatlar tizimi, ma’naviy-axloqiy tamoyillar, g‘oyaviy yo‘nalishlar va ramziy belgilarning yaxlit tizimidan tashkil topar ekan, bular bo‘ljak harbiy xizmatchining xizmat burchiga nisbatan ichki e‘tiqodi va mafkuraviy barqarorligini ta’minlovchi asosiy omillar bo‘lib xizmat qiladi. Ijtimoiy miqyosda esa bu jarayon shaxsning harbiy-professional muhitga samarali integratsiyalashuvini ta’minlovchi pedagogik-psixologik usullar yig‘indisi sifatida namoyon bo‘ladi.

Pedagogik strategiya doirasida harbiy madaniyatni qaror toptirish ikki muhim yo‘nalishni qamrab oladi. Birinchidan, u yoshlarda vatanparvarlik va ijtimoiy-siyosiy barqarorlik uchun fuqarolik mas‘uliyatini yuksaltiradi. Ikkinchidan, shaxsda qat’iy intizom, psixofiziologik chidamlilik hamda ekstremal sharoitlarda tezkor qaror qabul qilish mahoratini tarbiyalaydi. Mazkur fazilatlar majmuasi barkamol shaxsni shakllantirishning fundamental ma’naviy-pedagogik omili bo‘lib xizmat qiladi. Hozirgi kunda O‘zbekistonda harbiy madaniyatni shakllantirishga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan harbiy islohotlar, harbiy ta’lim tizimidagi yangilanishlar va kadrlar tayyorlashdagi ilmiy yondashuvlar buning yorqin namunasidir.

Prezident Sh.Mirziyoyev yoshlarni harbiy-vatanparvarlik, yuksak ma’naviy-axloqiy qadriyatlar ruhida tarbiyalash haqida “... mamlakatimiz bo‘ylab “Vatan tayanchi” bolalar va o‘smirlar harakatini tashkil etilgani hamda barcha umumta’lim maktablarida mazkur harakatning 20 mingdan ziyod yoshlarni qamrab olgan guruhlari tuzilgani farzandlarimiz qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg‘ularini yuksaltirishga hissa qo‘shayotganligiga” [8.251-252] urg‘u berar ekan yoshlardan umummadaniy ko‘nikmalar bilan birga harbiy madaniyatga oid malakalarni shakllantirishning ahamiyatini ko‘rsatib bergan. Ushbu tashabbus yosh avlod ongida harbiy madaniyat, vatanparvarlik va fuqarolik mas‘uliyatini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. “Vatan tayanchi” harakati orqali bolalarda faol hayotiy pozitsiya, milliy g‘urur va sadoqat tuyg‘usi mustahkamlanib, harbiy madaniyat asoslarini yoshligidan singdirilishi ijtimoiy voqelik sifatida qaror topganligini ko‘rsatadi.

Vatanni himoya qilish, uni asrash to‘g‘risidagi zamonaviy tushunchalarni, dunyoqarashni, mazkur masala bo‘yicha shaxsiy e‘tiqodni shakllantirish va mustahkamlab borish, yoshlarni harbiy xizmatga tayyorlash, ularning ma’naviy-ruhiy tayyorgarliklarini oshirishga yordam beruvchi ta’lim-tarbiyaviy tadbirlarni tashkil etish amalga oshiriladi. Shu bilan birga, yoshlarda Vatanga daxldorlik hissini kuchaytirish maqsadida qabul qilingan “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi”ning strategik yo‘nalishlarida yosh avlodni milliy mafkura va davlatga sodiqlik tamoyillari asosida kamol toptirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Mazkur hujjatga muvofiq, yoshlar ongiga yurt mudofaasini sharaflil va oliy mas‘uliyat sifatida singdirish, ularda ajdodlarimizning ozodlik yo‘lidagi qahramonliklaridan g‘ururlanish hamda tarixiy merosimizga munosib voris bo‘lish hissini qaror toptirish lozim. Shuningdek, milliy qurolli kuchlarimizning jangovar salohiyati va qudratiga bo‘lgan qat’iy

ishonchni mustahkamlash orqali har bir yigit-qizda vatanparvarlikning amaliy ifodasini shakllantirish ko‘zda tutilgani [2] kabi harbiy madaniyatning ta‘lim tizimi orqali shakllantiriluvchi maqsadlari belgilab berilgan. Vaholanki, ta‘lim tizimining mas‘uliyatli vazifalaridan biri bu chaqiriqqacha harbiy tayyorgarlik orqali har bir yosh avlodni davlat mustaqilligini, millat xavfsizligini, yurtimiz hududini yaxlitligi, sarhadlarimizning daxlsizligini, fuqarolarni osoyishta hayoti va xavfsizligini bir so‘z bilan aytganda Vatan tinchligini ta‘minlash uchun ham ma‘nan, ham jismonan tayyor, dunyoqarashi keng saviyasi kuchli intellektual salohiyatga ega yoshlar qilib tarbiyalashdir.

“Harbiy madaniyatni pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilish, eng avvalo, uning shakllanish manbalari va ta‘lim tizimi bilan uzviy bog‘liqligini tushunishni talab qiladi. Bu madaniyat turi nafaqat maxsus harbiy muassasalarda, balki umumiy o‘rta va oliy ta‘lim muassasalarida ham maqsadli ravishda shakllantirilishi lozim” [12]. Chunki harbiy madaniyat umummilliy g‘oya Vatanga muhabbat, uni himoya qilishga tayyorlikni o‘z ichiga olgan axloqiy-tarbiyaviy qadriyatdir.

Harbiy madaniyatni rivojlantirishda ta‘lim tashkilotlarining o‘rni katta. Bu jarayonda faqatgina nazariya emas, balki amaliy mashg‘ulotlar, simulyatsiya va rolli o‘yinlar, harbiy-amaliy tadbirlar, faol metodik yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, fuqarolik mudofaasi, hayot faoliyati xavfsizligi, umumiy jismoniy tayyorgarlik darslari orqali talabalarda harbiy madaniyatga oid ko‘nikmalar shakllanadi. Ta‘lim jarayonidagi tarbiyaviy tadbirlar, tarixiy qahramonlar hayotini o‘rganish, milliy armiya faoliyati bilan tanishish yoshlarda harbiy iftixorni uyg‘otadi.

Pedagogik jihatdan harbiy madaniyat yosh avlod ongida Vatanga muhabbat va fidoyilik tuyg‘usini shakllantirishda asosiy vosita sifatida qaraladi. U shaxsni nafaqat bilimli va malakasi yuqori, balki yuksak ma‘naviy qadriyatlarga ega inson qilib tarbiyalashga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, harbiy madaniyatni ta‘limga integratsiya qilish nafaqat harbiy tayyorgarlikning, balki umumiy tarbiyaning ham uzviy qismidir.

Oliy ta‘lim muassasalari bosqichidagi harbiy madaniyatni shakllantirish jarayoni faqat axloqiy tarbiya bilan cheklanib qolmasdan, intellektual va falsafiy yondashuvlar orqali yuritiladi. Masalan, “Milliy g‘oya”, “O‘zbekiston tarixi”, huquq va siyosatshunoslik fanlari orqali davlat va jamiyat xavfsizligi, Vatan himoyasining huquqiy asoslari, tinchlik va barqarorlikning qadri kabi masalalar keng yoritiladi. Talabalarning o‘z tashabbuslari bilan amalga oshiriladigan loyihalar, volontyorlik faoliyati, harbiy qismlardagi amaliyotlar hamda harbiy madaniyatni yaxshiroq o‘zlashtirish imkonini yaratadi. “Ta‘limning har bir bosqichida harbiy madaniyatning tarkibiy jihatlari mos ravishda va izchil tarbiyalanishi talab etiladi. Maktabda – asos solish, kollejda – mustahkamlash, universitetda – chuqur idrok va faol hayotiy pozitsiya shakllantirish yo‘lida harbiy madaniyatni ta‘lim jarayoniga maqsadli integratsiya qilish milliy va ma‘naviy barkamollik sari xizmat qiladi” [3]. Zamonaviy ta‘lim tizimida harbiy madaniyat fundamental bilimlardan boshlab, qat‘iy irodaviy tayyorgarlik hamda yuksak insoniy fazilatlarni shakllantirishgacha bo‘lgan barcha bosqichlarni integral qamrab oladi. Mohiyatan, bu tizim individual mahoratni strategik salohiyat bilan uyg‘unlashtiruvchi kompleks pedagogik model sanaladi.

Ilmiy-pedagogik kuzatuvlar va empirik tadqiqot natijalari yoshlarni chaqiriqqacha tayyorlashning amaldagi holati zamonaviy professional talablarga, xususan, kompetentlik darajasiga to‘liq mos kelmasligini tasdiqlamoqda. Mazkur muammoning aniq manzarasi va chegaralarini belgilab olish maqsadida amalga oshirilgan harbiy madaniyat kompetensiyalari shakllantirishga oid o‘tkazilgan tajriba-sinov ishlarimizda harbiy madaniyat kompetensiyasi

shunchaki axborot uzatish mahsuli emas, balki shaxsning ichki motivatsion omillari, operativ faoliyatga shayligi va ma’naviy-qadriyatlar tizimi bilan dialektik yaxlitlikda qaror topuvchi fenomen hisoblanishi asoslandi. Harbiy madaniyat kompetensiyalari shakllantirish jarayonida kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim, faoliyatli va integrativ yondashuvlar asos qilib olinib, ishning bosh maqsadi qilib loyihalashtirilgan innovatsion pedagogik model, metodik tizim va didaktik instrumentariy vositasida yoshlarda harbiy madaniyat kompetensiyasini qaror toptirish samaradorligini ilmiy-pedagogik jihatdan dalillash hamda mazkur modelni amaliyotga tatbiq etish orqali uning natijadorlik ko‘rsatkichlarini verifikatsiya qilish belgilandi. Ish harbiy madaniyat kompetensiyalarini yaxlit tizim sifatida talqin qilish; kompetensiyalarni shakllantirishda ta’lim va tarbiya birligini ta’minlash; yoshlarning individual-psixologik xususiyatlarini inobatga olish; nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash kabi ilmiy-pedagogik qarorlar asosida amalga oshirildi.

Tajriba-sinov ishlari uchta asosiy bosqichda diagnostik (aniqlovchi), shakllantiruvchi (tajriba-amaliy), nazorat-tahlil (yakuniy baholash) amalga oshirildi. Har bir bosqich o‘zining aniq maqsadi, vazifalari, metodlari va kutilayotgan natijalari bilan tavsiflanadi.

Diagnostik bosqichda talabalarning harbiy madaniyat kompetensiyalari shakllanganlik darajasi aniqlashtirildi. Bunda: 30 ta savoldan iborat test sinovlari (bilim darajasini aniqlash), motivatsion so‘rovnomalar, pedagogik kuzatuv metodlari, individual (axloqiy-psixologik holatni) aniqlash suhbatlar o‘tkazildi. Natijalar tahlili shuni ko‘rsatdiki, talabalarning aksariyatida nazariy bilimlar yuzaki, motivatsiya esa barqaror emas edi. Mazkur bosqichda yoshlarda amaliy ko‘nikmalar yetarli darajada shakllanmaganligi aniqlandi, ularning katta qismida harbiy madaniyat kompetensiyalari fragmentar xarakterga ega, tizimli shakllanmagan.

Shakllantiruvchi bosqich tajriba-sinov ishlarining asosiy bosqichi bo‘lib, unda ishlab chiqilgan pedagogik model amaliyotga joriy etildi. Ushbu bosqichda quyidagi pedagogik qarorlar amalga oshirildi: harbiy madaniyat mazmunini fanlararo integratsiya asosida berish; mashg‘ulotlarda muammoli vaziyatlar yaratish; jamoaviy va individual faoliyatni uyg‘unlashtirish; milliy harbiy an‘analar va zamonaviy harbiy talablardan foydalanish. Mazkur bosqichda ishlab chiqilgan pedagogik model asosida maxsus o‘quv dasturi joriy etildi. Dastur quyidagi yo‘nalishlarni qamrab oldi: Harbiy-vatanparvarlik qadriyatlari, harbiy nizom asoslari, saf tayyorgarligi mashg‘ulotlari, favqulodda vaziyatlarda birinchi yordam ko‘rsatish, jamoaviy liderlik va kommunikativ ko‘nikmalar. Mashg‘ulotlarda interaktiv metodlar, amaliy treninglar, rolli o‘yinlar, muammoli vaziyatlarni hal etish usullari qo‘llanildi. Harbiy qismlarga ekskursiyalar tashkil etilib, amaliy harbiy muhit bilan tanishtirish ishlari olib borildi.

Yakuniy bosqichda tajriba va nazorat guruhlarida qayta diagnostika o‘tkazildi hamda natijalar qiyosiy-statistik tahlil qilindi. Talabalarda harbiy madaniyat kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan tajriba-sinov ishlari izchil, tizimli va ilmiy asoslangan bosqichlarda tashkil etildi. Ushbu bosqichlar pedagogik tajriba metodologiyasiga, kompetensiyaviy yondashuv tamoyillariga hamda amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarga tayangan holda ishlab chiqildi. Xususan, tajriba jarayonini tashkil etishda O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konseptual hujjatlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi me‘yoriy tavsiyalari metodik asos bo‘lib xizmat qildi.

Tajriba-sinov ishlarining bosqichma-bosqich, ilmiy asosda tashkil etilishi harbiy madaniyat kompetensiyalarini shakllantirish jarayonining samaradorligini ta‘minladi.

**Yoshlarda harbiy madaniyat kompetensiyalarini shakllantirish mavzusi bo‘yicha tajriba-
sinov ishlarida ishtirok etgan respondentlarning tajriba va nazorat guruhlariga
taqsimlanishi**

№	OTM nomi	Ta’lim yo‘nalishi	Respondent talabalar	Guruhlar	
				Tajriba guruhi	Nazorat guruhi
1.	Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti	ChHBT	152	80	72
2.	Farg‘ona davlat universiteti	ChHBT	123	70	53
3.	Buxoro davlat pedagogika instituti	ChHBT	102	60	42
4.	Jami	3	377	210	167

**Harbiy madaniyat kompetensiyalarining shakllanganlik darajasi bo‘yicha tajriba-sinov
ishlarining statistik ko‘rsatkichlari**

Mezonlar	Tajriba guruhi (210 respondent)						Nazorat guruhi (167 ta)					
	Yuqori		O‘rta		Quyi		Yuqori		O‘rta		Quyi	
	T.a	T.s	T.a	T.s	T.a	T.s	T.a	T.s	T.a	T.s	T.a	T.s
Kognitiv	17	37	121	122	72	51	12	16	71	70	84	81
Qadriyat- motivatsion	17	34	123	124	70	52	12	16	69	69	86	82
Faoliyatli-xulqiy	19	35	119	123	72	52	14	16	69	70	84	81
Ijtimoiy-psixologik	17	36	121	122	72	52	13	17	71	69	83	81
Integrativ- kompetensiyaviy natija	18	35	121	124	71	51	13	15	69	69	85	83
O‘rtacha	18	35	120	123	72	52	14	15	69	69	84	83

**Darajasi bo‘yicha tajriba-sinov ishlarining tajriba avvalidagi (T.a.) va tajriba so‘ngidagi
(T.s.) umumlashgan natijalari**

Muassasalar nomi	Tajriba avval						Tajriba so‘nggi					
	Tajriba guruh			Nazorat guruh			Tajriba guruh			Nazorat guruh		
	yuqori	o‘rta	quyi	yuqori	o‘rta	quyi	yuqori	o‘rta	quyi	yuqori	o‘rta	quyi
Nizomiy nomidagi O‘zbekiston Milliy pedagogika universiteti	6	40	34	5	20	47	15	40	25	5	20	47
Farg‘ona davlat universiteti	6	40	24	5	29	19	10	40	20	5	20	28
Buxoro davlat pedagogika instituti	6	40	14	4	20	18	10	43	7	5	29	8
Jami	18	120	72	14	69	84	35	123	52	15	69	83

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – T.: O‘zbekiston, 2023. URL: <https://lex.uz/docs/6445145>.
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 23-fevraldagi «Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida»gi 140-son Qarori // «Vatanparvar» gazetasi. – 2018. – 2 mart. – № 9 (2760).
3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 22-oktyabrdagi “Oliy harbiylashtirilgan ta’lim muassasalari to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi 655-son Qarori // Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi. – URL: <https://lex.uz/docs/5688550>.
4. “Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash ishlari samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 29-iyundagi 267-son Qarori. <https://lex.uz/docs/6513476>.
5. “Ta’lim muassasalarida chaqiriqqa qadar boshlang‘ich tayyorgarlikni tashkil etish tartibi to‘g‘risidagi nizomni tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 8-noyabrdagi 591-son Qarori. <https://lex.uz/docs/6656753>.
6. Mirziyoyev Sh.M. Hozirgi zamon va Yangi O‘zbekiston. – T.: O‘zbekiston, 2024.
7. Mirziyoyev Sh.M. Bir bo‘lsak – yagona xalqimiz, birlashsak – Vatanimiz. T. 8. – T.: O‘zbekiston, 2024.
8. Mirziyoyev Sh.M. Xalqchil islohotlar xalqimiz manfaatlariga xizmat qiladi. T. 7. – T.: O‘zbekiston, 2023.
9. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. T.: O‘zbekiston, 2022.
10. Abdug‘aniyeva G. O‘zbekiston respublikasi mudofaa siyosati tarixi (1991 - 2024). Tarix fanlari bo‘yicha (PhD) diss. - T.: O‘zFA, 2026. – B.40.
11. Alimardonov Z.Sh. Oliy harbiy ta’lim muassasalarida bo‘lajak ofitserlarining kasbiy kompetentligini takomillashtirish: ped. fan. bo‘yicha (PhD) diss. avtoref. – Samarqand, 2019.
12. Рукавицын И.М., Алехин И.А., Саханский Н.Б. Альбом схем по истории военной педагогики. М., 1997